

XORIJ DAVLATLARIDA MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING RIVOJLANISHI (BUYUK BRITANIYA HAMDA GERMANIYA MISOLIDA)

Mamirova Maxzunaxon Azamjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti, Ta’lim va tarbiya nazariyasi va
metodikasi(maktabgacha ta’lim) 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada xorij mamlakatlarida maktabgacha ta’lim tizimining rivojlanishi (Buyuk Britaniya hamda Germaniya misolida) shuningdek maktabgacha ta’lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari, maqsadi va vazifalari, ularning turlari hamda bu tizimda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta’lim, ilg'or tajriba, integratsiya, mashg'ulotlar, bog'cha.

Dolzarblik O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017- yil 19 - oktabr kuni maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda ta'kidlaganidek “Hayotimizda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim-tarbiya tizimi haqida gapirganda, Abdulla Avloniy bobomizning dono fikrlarini takror va takror aytishga to'g'ri keladi: ta'lim-tarbiya - biz uchun hayot-mamot masalasidir. Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi” deb ta'kidlagan edi.[1]

Buyuk Britaniya

Buyuk Britaniyada maktabgacha ta’lim berish kambag'al ishchi oilalar bolalariga ko'ngilli yordam berish harakatiga asosan vujudga kelgan. 1816 - yilda Robert Ouen ilk bor Shotlandiyada o'z fabrikasi ishchilarining farzandlari uchun bolalar bog'chasini tashkil etgan. Buyuk Britaniyada 1988 - yilda “Ta’lim to'g'risida” gi Qonuni kuchga kirib, unda nafaqat ta’lim standartlari balki bolalarni maktabga

qabul qilish vaqtida ruhiy rivojlanish darajasiga bazaviy baho berish ham belgilangan.

Buyuk Britaniyada ta’limga yondashuvda odatda ta’lim berish o’rganilayotgan predmet yoki o’qituvchiga emas, balki bolaga yo’naltiriladi. Bunday yondashuv ingliz ta’limi tarixiga asoslanib, uning taraqqiy etishida Russo, Frebel, Montessorilarning xizmati katta. Ular bolaning individualligini rivojlantirish va mustaqilligini himoya qilish kerak deb hisoblaganlar. Mamlakatda maktabgacha ta’lim tizimining asosiy maqsadi har bir bolaga mustaqillik, erkinlik, o’z fikrini bayon qilish imkoniyatlarini yaratib berishda o’yinlardan ko’proq foydalanish shuningdek o’yin davomida uqtirish yo’li orqali emas balki yon bosish, qo’llab - quvvatlash yo’li bilan turli materiallar hamda borliqdagi voqea-hodisalar to’g’risida bilimlarni shakllantirishdan iborat. Ingliz bolalar bog’chalarida bolalar har bir guruhda 25 nafardan ortiq bo’lmagan miqdorda bo’lib tarbiyalanadilar. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, ingliz pedagoglarining 75 foizi bolalarni ta’lim olishga qiziqtirish uchun tashqaridan motivatsiya qilishni noma’qul deb hisoblaydilar (masalan bolalar o’rtasida musobaqalashishni) taklif qilmaydilar. Yoki musobaqalashish natijasiga ko’ra g’olib bo’lgan bola agar(rasm chizish misolida) mukofotlanadigan bo’lsa, qiziqishi uchun rasm chizmay balki mukofot uchun rasm chizishni xohlab qoladi natijada esa bolada ichki motivatsiya yo’qolib, tashqi motivatsiya o’rnini egallaydi. Ingliz bog’chalarining o’ziga xos xususiyatlaridan yana biri bolalar ko’proq mustaqil shug’ullanadilar, pedagoglar esa ularni chetdan kuzatib turadilar. Umumiy vaqtning 15 foizi pedagog rahbarligida olib boriladi. Barcha tarbiyachilar bolalarning jismoniy rivojlanishi hamda ruhiy holatini diagnostikasi uchun mazmunli-rolli o’yinlar, rasm chizish hamda buyumlar yasash usulidan foydalanishi kerak, deb hisoblaydilar. Qolaversa ingliz bolalar bog’chalarida (til va matematika bo’yicha majburiy mashg’ulotlardan tashqari) suv, qum bilan o’yinlar va harakatli o’yinlar orqali tadqiqot faoliyatiga katta ahamiyat beradilar. Buyuk Britaniyada maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiya mashg’ulotlarida asosiy faoliyati gimnastika, raqslardan iborat bo’lib, mashg’ulotlar ochiq maydonlarda o’tkaziladi.[4]

XULOSA

Xulosa qilib aytganda xorij mamlakatlarining maktabgacha ta’lim tizimini tahlil qilar ekanmiz ingliz bolalar bog'chasida maktabgacha ta’lim tizimining asosiy maqsadi har bir bolaga mustaqillik, erkinlik, o'z fikrini bayon qilish imkoniyatlar yaratib berishda o'yinlardan ko'proq foydalanish shuningdek o'yin davomida uqtirish yo'li orqali emas balki yon bosish, qo'llab - quvvatlash yo'li bilan turli materiallar shuningdek borliqdagi voqea-hodisalar to'g'risidagi bilimlarni shakllantirishdan iboratligi bilan belgilansa, nemis bolalar bog'chalarida esa maktabgacha tarbiya muassasalarining rang- barang shakllari va turlarining mavjudligi kishini hayratlantiradi qolaversa bolalarni yoshikdan boshlab mustaqil hamda erkin fikrlash uchun yaratiladigan shart-sharoitlar bola kelajagi uchun zarur bo'lgan o'ziga bo'lgan ishonch, jasorat, tevarak-atrofdagi voqealarni tez tahlil qila oladigan, eng asosiysi o'zining mustaqil fikriga ega inson bo'lib shakllanishi uchun asos bo'ladi desak xato qilmagan bo'lamiz. Albatta bu tizimning O'zbekistonda ham o'ziga xos va mos yo'nalishi borligini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. 2020-yil 23-sentyabrda “Talim to'g'risida”gi qonunning yangi tahrirda qabul qilinishi unga muvofiq ta’lim eng birinchi bosqichi hisoblanmish Maktabgacha ta’lim va tarbiya turi alohida ko'rsatilgan bo'lib, bu bosqichda olib borilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar mazkur qonunda va boshqa qonunosti hujjatlarda ham o'z aksini topmoqda. Bolalarni har tomonlama estetik, axloqiy, jismoniy hamda intellektual jihatdan rivojlanishlari uchun qator salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda va borada xorij tajribasidan andoza olishni maqsadga muvofiq deb bilaman.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 19-oktabr kuni “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish masalalariga” bag'ishlangan yig'ilish

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29 dekabrda “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'isida” gi PQ- 2707 - sonli qarori

3.<http://sdo-10. journal.ru/journalnumbers/anglijskaja-sistema-do.html>

4.<http://razvivash-ka.ru/sistema-doshkolnogo-obrazovania-v-germanii/>